

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

ALONA JEAN D. ZACARIAS, MAEd

Instructor I

Pangasinan State University - San Carlos City Campus

zacariasalonajean@psu.edu.ph

“KAHIRAPAN”

Paano nga ba makakawala
Sa gapos na iyong likha?
Na tila ba'y limitado ang galaw
Presensya mo'y marami ang umaayaw

Pagdalaw mo'y tulad ng isang uwak
Pangarap ay pilit pinapatay at hinahatak
Sa paglipas ng panaho'y tila walang pag-asa
Dumadalanging sa'yo ay makawala

Tunay nga bang ang susi ay edukasyon?
Nang sa'yo ay magkaroon ng proteksyon
O “di kaya'y diskarte lang sa buhay
Maligtas lang sa ginawa mong hukay

Kabataan ko'y nilimot at 'di na ininda
Isinantabi pati na paglalaro at pagsasaya
Maagang namulat sa iyong mundo
Upang sa buhay ay makipagbuno

Hinaing ko sana'y iyong pakinggan
Luha't pawis akin nang inilaan
Mga pangaral mo sa aki'y 'di ko lilimutin
Itatatak sa isipan at sa puso ay babaunin